

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UO‘T: 634.75:631.52:631.544

ISSIQXONA MUHITIDA QULUPNAY NAVLARINING QIMMATLI XOJALIK BELGILARINI SELEKSION BAHOLASH (QORAQOLPOG‘ISTON SHAROITIDA)

Seytmusaev Abatbay Idirisovich,
q.x.f.f.n., docent

Esemurarov Azizbek Xoshmurat o‘g‘li,
tayanch doktorant

E-mail: azizbekesemuratov007@gmail.com

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19438121>

Annotaciya. Ushbu maqolada Qoraqalpog‘iston hududining o‘ziga xos keskin kontinental ob-havosi va sho‘rlangan tuproq-suv sharoitida qulupnayning xorijiy navlarini tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida "Albion," "Alba" va "Klery" kabi navlarning muhofaza etiladigan yer maydonlaridagi (issiqxona) bioekologik xususiyatlari, vegetatsiya davri va hosildorlik ko‘rsatkichlari qiyosiy tahlil qilinadi.

Tayanch so‘zlar: Qoraqalpog‘iston hududi, qulupnay, qimmatli xojalik belgilari, remontant navlar, introduksiya, qo‘riq yer (issiqxona), hosildorlik, bioekologik xususiyatlar, mikroiklim.

Аннотация. В данной статье анализируются зарубежные сорта клубники в условиях резко континентального климата и засоленных почв Каракалпакстана. В ходе исследования проводится сравнительный анализ биоэкологических особенностей, вегетационного периода и показателей урожайности таких сортов, как "Альбион," "Альба" и "Клери," в условиях защищённого грунта (в теплицах).

Ключевые слова: Территория Каракалпакстана, клубника, хозяйственно-ценные признаки, ремонтантные сорта, интродукция, целинные земли (теплица), урожайность, биоэкологические особенности, микроклимат.

Abstract. This article analyzes foreign strawberry varieties in the specific sharply continental climate of the Karakalpakstan region and saline soil-water conditions. During the research, a comparative analysis of the bioecological characteristics, vegetation period, and yield indicators of such varieties as "Albion," "Alba," and "Clery" in protected areas (greenhouses) was conducted.

Key words: territory of Karakalpakstan, strawberries, valuable economic traits, remontant varieties, introduction, virgin lands (greenhouse), yield, bioecological characteristics, microclimate.

Kirish (adabiyotlar sharhi). Jahonda qulupnay o‘simligi asosan 380 000 ming gektar maydonga ekiladi. Bulardan umumiy hosil hajmi 10-11 mln tonnadan oshadi. Eng katta qulupnay yetishtiruvchi davlatlarga AQSH, Meksika, Turkiya, Misr Ispaniya va Xitoy kiradi. Qulupnay navlarini yetishtirishda eng katta muammolar bu haddan tashqari issiqliq, haroratning pasayishi, yomg‘irli mavsumlarning ko‘p bo‘lishi hisoblanadi. Bunday noqulay ob-havo sharoiti hosildorlikni pasayishiga olib keladi. Bundan tashqari qulupnay o‘simligi yuqori namlik va tog‘ri sug‘orishni talab qiladi. Ammo ko‘plab hududlarda suv resurslari cheklanganligi dolzarb muammo sanaladi. Respublikamizning keskin kontinental

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

iqlimi (yozdagi +40-45°C gacha issiq va qishda -25-30°C gacha sovuq) sharoitida Qulupnay navlarning (Seolhyang, Albion, Clery va b.) issiqxona ichida qimmatli xo'jalik belgilarini tahlil qilish dolzarb ahamiyatga ega. Ayniqsa, havo quruqligi yuqori bo'lgan sharoitda qulupnay navlarining stress faktorlarga chidamliligini o'rganish hamda Qoraqalpog'iston aholisini yil davomida mahalliy, ekologik toza qulupnay mahsuloti bilan ta'minlash muhim hisoblanadi.

Hozirda iste'mol bozoridagi mahsulotning asosiy qismi uzoq masofadan (Farg'ona vodiysi yoki xorijdan) keltirilishi sababli, tannarxning yuqoriligi va sifatning yo'qolishi muammosini hal etish zarur. Taqdiqotimiz davomida qulupnay nav namunalari suv resurslari cheklangan sharoitida seleksion baholash va qimmatli xo'jalik belgilari bilan ajralib turadigan namunalarni tahlil qilish juda dolzarb ahamiyatga ega. Respublikamizda aholi sonining muntazam ravishda ortib borishi hisobiga oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talab ham keskin ravishda ortib bormoqda. Bu esa o'z navbatida sug'oriladigan yerlardan foydalanish samaradorligini oshirishni va tuproq iqlim sharoitimiz ushuncha mos bo'lgan ekinlarni ekishni taqozo etadi. Bunga erishish uchun esa o'z navbatida qishloq xo'jaligi ekinlarini to'g'ri tanlash va ularni yetishtirish agrotexnologiyalarini ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega.

Materiallar va uslublar. Qulupnay navlarida hosildorlik ko'rsatkichlari, meva sipati, stress omillarga chidamliligi bo'yicha xorijiy olimlardan J. F. Hancock [], C.A.Weber, D.H. Bringhurst [] (AQSH) va boshqa olimlar tadqiqotlarida o'rganilgan. Qulupnay navlarini issiqxona sharoitida parvarishlash boyicha F. Faedi, B. Mezzetti, E. Baruzzi [] (Italiya) ilmiy ishlarida malumotlar keltirilgan. R. Zabeltitz, J. Lopez-Medina (Germaniya va Ispaniya) tadqiqotlarida qulupnay navlarini ikki qatorli ekish usullari va mikroiklimni boshqaruv usullari ilmiy asoslab berilgan. J.H. Kim, S.H. Lee, H.J. Park (Janubiy Koreya) ilmiy ishlarida Seolhyang navining yuqori hosildorligi hamda issiqxona muhitiga moslashuvchanligi o'rganilgan.

Qulupnayning nav namunalari hosildorlik, ertapisharlik xususiyatlari, mahalliy iqlim-sharoitiga moslashuvchanligi agrotexnik usullari Respublikamiz olimlari A.A.Abdullaev, M.P.Xakimov, B.T.Toshpolatov, Sh.Sh.Ibragimov F.Q.Ergashov tomonidan o'rganilgan.

Qoraqalpog'iston sharoitida issiqxona muhitida qulupnay navlarining qimmatli xo'jalik belgilarini seleksion baholash hamda tanlangan navlarni seleksiya jarayoniga boshlang'ich ashyo sifatida tavsiya etishdan iborat.

Tadqiqotning vazifalari:

-Qoraqalpog'iston sharoitida qimmatli xo'jalik belgilariga ega bolgan qulupnay navlarini sinash.

- Qulupnay navlarini seleksion baholash

-Yuqori hosildorlikka ega bo'lgan namunalarni tahlil qilish

-Mevalarni sifat ko'rsatkichlarini aniqlash

-Tahlil qilingan navlardagi qimmatli xo'jalik belgilariga ega bo'lgan va Qoraqalpog'iston sharoitiga moslashgan navlarni seleksiya ishlariga tavsiya etish

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Tadqiqotda genetik, fiziologik va biokimyoviy tahlil usullari qo'llaniladi. Statistik tahlil esa ANOVA dasturi yordamida amalga oshiriladi. Miqdoriy belgilarning o'zgaruvchanligi va moslashuvchanlik barqarorligini o'rganish maqsadida vegetatsiya davri, o'simlik bo'yi, meva o'lchami, bir tupdagi mevalar soni va vazni, hosildorlik kabi ko'rsatkichlar Statview dasturida Bonferroni testi yordamida tahlil qilinadi. Shuningdek, ushbu belgilar bo'yicha navlar orasidagi statistik farqlar aniqlanadi.

Dala tajribalari, ekish jarayoni, fenologik kuzatishlar, biometrik o'lchovlar, ekin parvarishi va hosilni aniqlash ishlari O'zbekiston Paxtachilik ilmiy-tadqiqot institutining "Dala tajribalarini o'tkazish uslublari" hamda B.A.Dospexovning "Metodika plevogo opita" hamda I.V.Michurinning [1948] o'simliklar seleksiyasi va ularni tashqi muhitga moslashtirishga oid manbalari, tavsiyalari va uslublari asosida amalga oshiriladi.

Tajriba maydonlarida agrotexnik tadbirlar QQXAİ va Qoraqalpog'iston don va sholi ilmiy ishlab chiqarish birlashmasining ta'jiriba xo'jaligida qabul qilingan tartibda olib boriladi. Dala sharoitida ko'chatlar 200 m² maydonga 30x25x1 ekish sxemasida, 7-8 sm chuqurlikda, 40-50 uyali, har bitta uyaga 1-2 tadan ko'chat o'tqazib ekiladi. Qolgan agrotexnik tadbirlar Qoraqalpog'iston don va sholi ilmiy ishlab chiqarish birlashmasining tajriba xo'jaligida qabul qilingan yagona usulda olib boriladi.

Tadqiqot natijalari. Tadqiqot davrida, Qoraqalpog'iston sharoitida qulupnayning xorijiy navlari issiqxona muhitida baholanib, natijada tanlab olingan qulupnay navlari seleksiya ishlariga tavsiya etiladi. O'tkazilgan tadqiqotlar asosida Qoraqalpog'iston Respublikasining keskin kontinental iqlim sharoitida qulupnay navlarini issiqxona muhitida yetishtirish va ularning qimmatli xo'jalik belgilarini o'rganish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi. Tadqiqot davomida qulupnayning bir qator xorijiy navlari (Seolhyang, Albion, Clery va boshqalar) issiqxona sharoitida o'sishi, rivojlanishi, hosildorligi hamda meva sifat ko'rsatkichlari bo'yicha seleksion baholanadi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, o'rganilgan navlar orasida ayrimlari yuqori hosildorlik, yirik meva hosil qilishi hamda stress omillariga nisbatan yaxshi moslashuvchanligi bilan ajralib turadi. Ayniqsa, issiqxona sharoitida optimal harorat va namlik ta'minlanganda o'simliklarning vegetativ o'sishi va generativ rivojlanishi barqaror kechishi kuzatilgan. Shuningdek, suv resurslari cheklangan hududlarda to'g'ri agrotexnik tadbirlarni qo'llash orqali qulupnay yetishtirish samaradorligini oshirish mumkinligi aniqlandi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, Qoraqalpog'iston sharoitiga nisbatan moslashuvchan, yuqori hosildorlikka ega hamda meva sifati yuqori bo'lgan navlar seleksiya jarayonlari uchun boshlang'ich material sifatida tavsiya etiladi. Ushbu navlarni keng joriy etish hudud aholisini yil davomida sifatli, ekologik toza va mahalliy qulupnay mahsuloti bilan ta'minlashga, shuningdek import mahsulotlarga bo'lgan qaramlikni kamaytirishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, olingan ilmiy natijalar kelgusida qulupnay navlarini tanlash, ularni issiqxona sharoitida yetishtirish agrotexnologiyalarini takomillashtirish hamda

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

hosildorlikni oshirishga qaratilgan ilmiy izlanishlar uchun muhim asos bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullaev A.A. Rezavor mevali ekinlar seleksiyasi va navshunosligi. Toshkent: O‘zbekiston Qishloq xo‘jaligi nashriyoti, 2008. – 160 b.
2. Baruzzi, G., Faedi, W., Lucchi, P. Strawberry Cultivation and Management in Protected Environment. Acta Horticulturae, International Society for Horticultural Science.
3. Ergashov F.Q. Meva va rezavor ekinlar yetishtirish asoslari. Toshkent: Fan, 2016.–200 b.
4. Faedi, W., Baruzzi, G., Ballini, L. va boshqalar. Progress in Strawberry Breeding in Italy. Acta Horticulturae, 2006, №708, pp. 449–454.
5. Hancock, J.F. Strawberries. CAB International, Wallingford, UK, 1999.
6. Hancock, J.F., Luby, J., Dale, A. Should We Reconstitute the Strawberry? Acta Horticulturae, 1993, №348, pp. 86–93.
7. Ibragimov Sh.Sh. O‘zbekiston sharoitida qulupnay navlarining agrobiologik xususiyatlari va hosildorligi. Qishloq xo‘jaligi jurnali, 2015, №4. – 32–35 b.

Kim, J.H., Lee, S.H., Park, H.J. Growth and Yield Characteristics of ‘Seolhyang’ Strawberry Cultivar in Greenhouse Cultivation. Korean Journal of Horticultural Science and Technology.